

DETERMINAÇÃO DO pH DO SEDIMENTO E SEU IMPACTO NO PROCESSO DE COMPLEXAÇÃO DE ÍONS METÁLICOS PRESENTES NO MEIO AQUÁTICO

Renan Barros Mendonça Oliveira^{1a}; Francismário Ferreira dos Santos^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Química/ Pós-Graduação

O ser humano é uma figura essencial no ciclo biogeoquímico do planeta devido suas atividades antropogênicas de alto impacto que colaboram para degradação dos recursos naturais, um exemplo é o uso de reagentes químicos de forma massiva com intuito de potencializar as atividades econômicas agrícolas e industriais. A utilização em excesso desses reagentes pode causar o acúmulo de espécies químicas indesejadas na biosfera como os metais pesados que possuem como destino final os corpos hídricos. Ao encontrarem o ambiente aquático, podem interagir com a matéria orgânica presente no sedimento. A matéria orgânica possui a capacidade de remediação natural dessas espécies a partir de fenômenos de complexação e adsorção, isso ocorre devido à presença de grupos funcionais orgânicos oxigenados e nitrogenados que realizam essas funções de complexar e adsorver essas espécies indesejadas presentes no meio. Este trabalho teve como objetivo correlacionar o pH do sedimento com o processo de complexação de metais pesados presentes no meio. A coleta das amostras do sedimento foi realizada no lago Bomsucesso utilizando uma draga de Van Veen e o armazenamento feito em sacos plásticos para posterior secagem em temperatura ambiente. Na determinação do pH do sedimento utilizou-se 10,0 g de sedimento seco e macerado e uma solução 0,01 mol/L de CaCl₂. Após 30 minutos, com agitação ocasional da mistura amostra/solução o pH foi medido com um pHmetro. Foram coletadas e analisadas oito amostras de sedimento, os valores obtidos variaram de 4,06 à 4,72 o que implica em um pH ácido, essa diminuição do pH acarreta no aumento da concentração de íons H⁺ no meio, que colaboram diretamente com a dessorção dos cátions metálicos complexados com a matéria orgânica presente no sedimento, uma vez que, esses íons H⁺ gerados competem pelos sítios de complexação presentes na matéria orgânica do sedimento. A obtenção de pH's ácidos nas análises evidenciam um aumento da concentração de H⁺ no meio o que pode acarretar no aumento da mobilidade de metais pesados no ambiente aquático, uma vez que estes íons competem pelo sitio de complexação da matéria orgânica do sedimento deixando os metais dispostos no ambiente.

Palavras-chave: Complexação de metais pesados; Dessorção em sedimentos; Matéria orgânica; Mobilidade de metais.

a: renanbarros@discente.ufj.edu.br

b: marinhofsantos@ufj.edu.br